

MAKTABGACHA YOSHDAGI RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI ELEMENTAR MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Rajapova Sadoqat Odilbek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universtiteti

Oligofrenopedagogika yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning elementar matematik tasavvurlarini rivojlantirishdagi muammolar va buning ta’limga salbiy ta’siri haqida ba’tafsil ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Maxsus pedagogika, ta’lim tizimi, elementar matematika, faoliyat, harakat, ratsional fikrlash, mulohaza qilmoq, mantiqiy bog‘lanishni aniqlamoq.

Elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish muammolari bolalarga matematikadan ta’lim berish va maktabgacha ta’limdagi o‘quv- tarbiya jarayonini takomillashtirishning maqsadlaridan biri - bu bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirishdir. Bolalar matematik tushunchalarini rivojlantirish uchun pedagogika, falsafa, mantiq, psixologiya va boshqa bir qator fundamental fanlarda o‘rganiladigan xususiyatlar va konuniyatlarni bilish kerak. Bolalardagi matematik bilim xayotdan ajralmagan xolda dunyoni chuqurroq, o‘rganishga imkon yaratadi. Bunda bolalarda matematik tushunchalardan oldin mavjud bo‘lgan g‘oya katta ahamiyatga egadir. Har bir yangilikdan oldin g‘oya paydo bo‘ladi, keyin shu yangilik ham kelib chiqqan natijalarni isbotlash uchun umumiy uslubni anglashga va shu natijani umumiy ifodalashga harakat qiladi. Matematik masalalarni yechish jarayoni o‘zining mohiyati bo‘yicha mustaqil fikrlashni talab qiladi. Matematik tushunchalarni rivojlantirish darajasi turli insonlarda turlicha bo‘ladi. Uning shakllanishi doimiy mashq qilishni talab qiladi. Bu mashqlar oila va maktabgacha ta’limdan boshlanadi. Har bir mustaqil yechilgan masala, to‘zilgan masala va masalani yechish jarayonida uchragan qiyinchiliklarni mustaqil yengishida matonat shakllanadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. Ruxshunoslarning fikriga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirish muammosi murakkab va serqirralidir. O‘zining mohiyati bo‘yicha har bir fikr ijodiy, past yoki yuqori darajaning maxsulidir. Har bir fikr – izlanish va yangilikni yaratish hamda uni ommalashtirishga qaratilgan mustaqil harakatdan iborat. Adabiyotlar taxlillari shuni ko‘rsatadiki, matematik tushunchalarni rivojlantirish maxsulining yuqori darajadagi yangiligi, unga erishish jarayonining o‘ziga xosligi va aqliy rivojlanishga sezilarli ta’sir ko‘rsatish bilan ifodalanadi. Ayrim

mualliflar bolaning turli fikrlashlari ularning oldida to'rgan yangi muammolarni mustaqil yechishga, chuqur bilimlarni tez egallashga, qulay imkoniyatga yengil o'tishga undaydi, deb xisoblaydilar. S.L.Rubinshteynning birinchilardan bo'lib umumiy aqliy rivojlanish borasida qilgan izlanishlari maqsadga muvofiqdir.

U ruxshunoslikdagi faoliyat toifasini ruxiy izlanishning ob'ekti hamda maqsadi qilib kiritdi va asosladi. Faoliyat nazariyasi asosida S.L. Rubinshteyn faoliyat tushunchasini sub'ektdan ob'ektga o'tish deb kiritadi. S.L.Rubinshteyn faoliyatning ikkinchi bosqichini ob'ektdan sub'ektga qarab borgan aloqadan iborat deb hisoblaydi. S.L.Rubinshteynning diqqat markazida, inson faoliyati jarayonida faqatgina o'ziga xos bo'lgan shaxs sifatida o'zining xususiyatlarini namoyon etib qolmay, balki undagi ruxiyatning shakllanishi ob'ekt bo'lib aniqlanadi, degan mazmun turadi. "Faoliyat", "harakat" tushunchalarining fundamental psixologik tushunchalari A. N. Leontev ishlarida yoritilgan.

Faoliyat - sub'ektning bir-biriga bog'langan realligining o'zaro ta'sir ko'rsatishi deb bilgan A.N.Leontev, reallikning bola ongida aks ettirilishi - "ta'sir"ning natijasi bo'lmay, uzaro ta'sir, ya'ni bir-biriga duch kelgan jarayonlarning natijasidir, deb hisoblaydi.

A. N. Leontev va S.L. Rubinshteynning o'qitish amaliyotidagi xulosalariga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirishda faoliyat shakllarining ishlanmasi va ishlatilishi hamda ta'limdagi faoliyat tamoyillarining bir-biriga ketma-ket o'tkazilishi eng foydali va natijali yo'nalishdir.

Matematik tushunchalarni rivojlantirishda bo'lgan barcha izlanishlar ikki asosiy yo'nalishda olib borilmoqda. Birinchi yunalishda matematik tushunchalarning o'ziga xos xususiyatlari ta'riflanadi. Shu nuqtai nazardan muammolarni o'rganishga ko'p olimlarning ishlari bag'ishlangan. Ularda bir necha g'oyalari aniq aks ettirilgan:

a) g'oyalardan biri - bolalarning amaliy faoliyati bajarilishidagi ayrim belgilar ularning har xil birikmalarini ajratib ko'rsatmoqda, ya'ni amaliy masalalarni mustaqil ravishda tuzmoq, bajarish, ijodiy harakterdagi masalalarni yechish, aniq va yashirin jarayonlarning funksional bog'lanishini tushungan holda bajarish va hokazo;

b) izlanishlarning ikkinchi guruhi matematik tushunchalarni shakllantirishning xususiyatlarini bilim boyligi va uni uzlashtirish darajasi orqali izoqlashni o'z ichiga oladi;

c) uchinchi - matematik tushunchalarni shakllantirishning asosini tarbiyachilarning turli xil (masalan, tushunchalar yigindisini: qo'shmoq, mulohaza qilmoq, mantiqiy bog'lanishni aniqlamoq, bilmoq) masalalarni yechishda namoyon bo'lgan umumiy qobiliyatlari bilan bog'laydi.

Ikkinchi yo'nalishdagi izlanishlar matematik tushunchalarni shakllantirishning mehanizmi, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va tushuntirishga bag'ishlangan.

Bunda matematik tushunchalarni shakllantirishni shaxs xususiyatlari (kasbga bo'lgan qizikish, shaxs uchun ijodiy fikrlashning ahamiyati, shaxsning yoshiga xos bo'lgan xususiyatlar) bilan bog'lashga harakat qilingan.

Bolada matematik tushunchalar shakllangan hisoblanadi. Agar masalani yechishdagi yangilikni, masalani qiziqarli yechish uslubini, doim qo'llab kelgan standart uslublaridan voz kechib, masalaning yangi yechimlarini, muammoning asosiy bog'lanish mohiyatini anglash va uni yechish uchun turli usullarni topish, amaliy masalalarni yechish muammolaridan chiqish, oldindan aytib berish qobiliyatlariga ega bo'lsa, matematik tushunchalar rivojlangan hisoblanadi.

L.S.Vigotskiy fikrlashning rivojlantirish muammosini o'rganib, dastlab matematik tushunchalarni shakllantirishni ilgari suradi. Bunda u bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish uchun eng qulay sharoitlarni topish lozimligini taqidlaydi.

L.S.Vigotskiyning fikri bo'yicha, bolaning tasavvuri rivojlanishi bilimlarni o'zlashtirish jarayonisiz o'tmaydi, faqatgina o'quv axborotlarining to'plami (bilim, bilish) fikrlashni qarakatlantiradi, bolalarning fikrini rivojlantiradi. O'z navbatida matematik tasavvurning hosil bo'lishi bilim vabilishni o'zlashtirish yuqori darajada bo'lishiga dastlabki shart hisoblanadi.

L.S.Vigotskiydan keyin psixolog va didaktlarning ko'pchiligi o'rgatish-rivojlanish manbai, tarbiyachilarning bilimi va bilishi-ularning rivojlanishi uchun muhim shartlardan biridir, deb hisoblaydilar. Bunda uqitish jarayonida tasavvurni hosil qildirish jarayonini ko'zda to'tish muhimdir, ya'ni tarbiyachilarning 30 egallagan matematik tushunchalarni rivojlanish darajasini e'tiborga olish va ularni keyingi yengilroqmaydonga siljitish kerak. Ushbu maydonni aniqlash uchun L.S.Vigotskiy ikki ko'rsatkichdan foydalanishni tavsiya etadi:

- 1) bolaning yangi bilimlarni kattalar yordamida egallashi;
- 2) boladagi o'zlashtirilgan bilimlarni masalalarni mustaqil yechishda qo'llash, tatbik etish qobiliyati.

L.S.Vigotskiyning takliflarini amaliyotda qo'llaganda:

- a) bolalarga masalani yecqilishini ko'rsatib, xuddi shunga o'xshash masalani o'zlariga yechish uchun beradi;
- b) tarbiyachi boshlab qo'ygan masalani bolaning yechib tugatishini tavsiya etadi;
- c) murakkabroq masalalarni yechishni bo'laga tavsiya etadi;
- d) masalaning yecqilish printsipini tushuntiradi, yordamchi savollar beradi, muammolar qo'yadi, masalani qismlarga bo'ladi va hokazo.

Bundan tashqari, masalani yechish jarayonida tasavvurni hosil qildirish jarayonini aniqlash uchun tavsiya etilayotgan usullardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Z.I.Kalmaqovaning ishlarida taqidlanadiki, „Yaqindan tushunchalarni rivojlantirish maydonini o'rganishda, Vigotskiy aytganidek, masalaning faqatgina kattalar yordamida yecqilishi mumkin bo'lmay, balki bolaning maqsadiga yetish uchun talab qilinayotgan yordamning me'yori ham ahamiyatga egadir.

Z.I.Kalmaqovaning fikricha, bolada matematik tushunchalarni shakllantirishning eng ishonchli ko'rsatkichi - uning ta'limiyligi, ya'ni bolaning bilimlarni o'zlashtirishining umumiy qoidalarida, deb hisoblaydi. Ta'limiylikning asosi, uning asosiy tashhil etuvchisi- ta'limiylikning boshqa parametrlarini yuqori darajada aniqlab beradigan fikriy faoliyatning umumiy lashtirilishidir. Masalaning bola uchun foydali yecqilishi V. G. Razumovskiy, Z.I.Kalmaqova va boshqalarning fikricha, bola shu masalani chin ko'ngildan qabo'l qilishi lozim. Buning uchun ushbu bilimlarga o'zi uishni rivojlantirish talab qilinadi. Ammo bu juda sub'ektiv va ma'lum miqdorda sun'iy holat, chunki bunday faoliyatni har doim ham tabiiy deb tasavvur qilish qiyin. Bolada yangilangan faoliyat paydo bo'ladi va shakllanadi. Bunday faoliyat asosida bola har xil qobiliyatlarni o'zlashtiradi va yangilaydi. V. V. Davidov ushbu faoliyat o'quv masalalarini, ya'ni o'rganilayotgan ob'ekt va xolatlarning muhim tomonlarini aniqlashga, rivojlanish konuniyati va ularning rivojlanishini aniqlaydigan mohiyatini ochib beradigan jixatlarini o'rganish jarayonida bo'ladi, deb xisoblaydi. Shaxs harakatlanmasdan maqsadni aniqlay olmaydi. Boshqacha aytganda, maqsadlar tasvirlanmaydi, asossiz sub'ekt bo'la olmaydi, ular ob'ektiv xolatlarda berilgan. Ya'ni, maqsadni topish uchun harakatlanish zarur. Faoliyatimiz, harakatimiz qanchalik har xil bo'lsa, maqsadni aniqlash, oldindan ko'ra olish imkoniyati shuncha ko'proq bo'ladi.

Fikrlashning chuqurligi matematik aniqligi va masalaning mohiyatiga qirib borish qobiliyatida, asosiysini ikkinchi darajalidan ajrata bilishda ifodalanadi. Elastikligi faoliyatning bir usulidan ikkinchi usuliga osongina o'tish, faoliyat usulini maqsadga muvofiq o'zgartira olish qobiliyatida ifodalanadi. Fikrlashning faolligi masalani yechishga qaratilgan tirishqoqlikning doimiyliigi. Fikrlashning tanqidiyligi masalani yechish yuli to'g'ri tanlanganligiga baho bera olish qobiliyati, faoliyat usulining unumliligida, natijaning to'g'riligida, faoliyatni doimo me'yorda saqlash qobiliyatida ifodalanadi.

Ratsional fikrlash turli parametrlarga qo'yib faoliyat usullarini taqqoslash qobiliyati, masalani yechishda kam vaqt sarflanadigan usullarini topa olishda ifodalanadi. Fikrlashning originalligi qo'yilgan muammo yoki berilgan masalaning ajoyib, boshqa usullardan farqli usul bilan yechishdir. U ko'pincha fikrlashning teranligi va chuqurligi natijasida namoyon bo'ladi.

Fikrlashning mustaqilligi masalaning yechish usulini mustaqil, yordamsiz topa olishida, faoliyatning oraliq hamda oxirgi natijalarini ko'ra bilishda, fikr-mulohazalarining mustaqil, erkin va asosliligida ifodalanadi.

Matematik tushunchalarni shakllantirishda intuitsiya muhim ahamiyatga ega. Bu yerda intuitsiya birdan xayolga kelgan fikr, muvaffaqiyatli namoyon bo'ladi. Yechish toifasi faraz, tahlil qilish, gipoteza shaklida paydo bo'lishiga qaramay, oldin shakllangan bilimlar, faoliyat uslublari (bilish va kunikish) masalada kopilgan shartlar, xususiyatlar asosidagi yangi botlanishlarning muhimligi yechim asosi bo'lib xizmat qiladi. Matematik tushunchalarni shakllantirishda I.Ya.Lerner va M.N. Skatkin ishlab chikkan uslublar turkumlariga tayaniladi.

Ushbu turkumlashda uslublar quyidagilarga bo'linadi:

- 1) tasvirli tushuntirish yoki axborot uslubi;
- 2) reproduktiv (yodda saklash, eslash) uslubi;
- 3) muammoli ifodalash uslubi;
- 4) qisman izlanish uslubi;
- 5) izlanish uslubi.

Tasvirli tushuntirish uslubiga tayyor bilimlar va faoliyat uslublarini eslash (yodda saklash) kiradi.

Muammoli ifodalash uslubi esa matematik va aniq bilimlarni yodda saklashni uz ichiga oladi. Qisman izlanish uslubida fikrlash va yodda saklash elementlari kushilib keladi. Izlanish uslubi esa ijodiy faoliyatni taxmin etadi.

Ushbu uslublar bilimlarni uzlashtirish, bilim va ko'nikmalarni shakllantirishni ta'minlaydi, tarbiyachilarda ijodiy faoliyat tajribasini egallashga imkon yaratadi, ularda emotsional (his, tuyg'u) madaniyatini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda olib borilgan izlanishlar va olimlarning tadqiqotlari ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolani elementar matematik tasavvurini shakllantirishdagi muammo va kamchiliklar aniq belgilangan. Shulardan kelib chiqqan holda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolaga to'g'ri ta'limni joriy etish va undagi elementar matematik tasavvurni samarali rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumayev M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi va nazariyasi. Toshkent 2007.
2. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. Toshkent 2018.

Xorijiy adabiyotlar:

1. Axler S. I. W Gehring: Graduate Texts in the Mathematics. Springer. March 2009.